

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 32-43.

Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):32-43.

Современный менеджмент: проблемы теории и практики

Научная статья

УДК 338.656.07

<https://doi.org/>

АДАПТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА: МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕТОДОВ

Анастасия Юрьевна Стрижакова

Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия,
strizh.a@internet.ru, <https://orcid.org/0009-0002-9155-633X>

Аннотация. В статье проведено исследование эффективности мультимодального подхода в управлении цепями поставок и сравнительный анализ альтернативных методов, направленных на обеспечение гибкости и устойчивости цепей поставок в условиях экономического кризиса. Исследованы стратегии повышения устойчивости цепочек поставок с акцентом на мультимодальный подход, который является ключевым инструментом минимизации рисков. Внимание уделено вопросам устойчивости логистических систем, оптимизации внутренних процессов и необходимости постоянного мониторинга внешней среды. Акцент сделан на интеграции в управление поставками цифровых технологий и необходимости государственной поддержки развития транспортной инфраструктуры. Доказано, что эффективное антикризисное управление цепями поставок требует комплексного подхода, сочетающего стратегическое планирование, цифровые технологии и адаптивные механизмы реагирования. По результатам исследования предложены практические решения для бизнеса и органов власти в условиях нестабильности.

Ключевые слова: поставки, адаптивные стратегии, мультимодальный подход, эффективность логистики, моделирование рисков, материальные потоки, agile-метод, диверсификация, оптимизация запасов, цифровые технологии, сценарии реагирования

Для цитирования: Стрижакова А. Ю. Адаптивные стратегии управления цепями поставок в условиях экономического кризиса: мультимодальный подход и сравнительный анализ альтернативных методов // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 32-43. <https://doi.org/>.

Modern management: problems of theory and practice

Original article

ADAPTIVE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT STRATEGIES IN ECONOMIC CRISIS CONDITIONS: MULTIMODAL APPROACH AND COMPARATIVE ANALYSIS OF ALTERNATIVE METHODS

Anastasia Yu. Strizhakova

Donetsk Academy of Management and Public Service, Donetsk, DPR, Russia,
strizh.a@internet.ru, <https://orcid.org/0009-0002-9155-633X>

Abstract. The article examines the effectiveness of a multimodal approach in supply chain management and provides a comparative analysis of alternative methods aimed at ensuring the flexibility and sustainability of supply chains in the context of the economic crisis. Strategies for increasing the sustainability of supply chains are explored, with an emphasis on a multimodal approach, which is a key risk minimization tool. Attention is paid to the issues of sustainability of logistics systems, optimization of internal processes and the need for constant monitoring of the external environment. The focus is on integration into digital technology supply management and the need for government support for the development of transport infrastructure. It has been proven that effective crisis management of supply chains requires an integrated approach combining strategic planning, digital technologies and adaptive response mechanisms. Based on the results of the study, practical solutions are proposed for businesses and authorities in conditions of instability.

Keywords: supplies, adaptive strategies, multimodal approach, logistics efficiency, risk modeling, material flows, agile method, diversification, inventory optimization, digital technologies, response scenarios

For citation: Strizhakova A. Yu. Adaptive supply chain management strategies in economic crisis conditions: multimodal approach and comparative analysis of alternative methods // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):32-43. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Современные глобальные экономические системы функционируют в условиях нарастающей турбулентности, обусловленной комплексным воздействием экономических, политических, социальных и законодательных факторов. Эти изменения оказывают существенное влияние на процессы товародвижения и модели потребления, что актуализирует необходимость совершенствования методологии управления цепями поставок (Supply Chain Management, SCM). В условиях кризисных явлений традиционные подходы к SCM демонстрируют ограниченную эффективность, что требует разработки адаптивных стратегий, направленных на повышение устойчивости и гибкости логистических систем.

Анализ исследований выявляет значительный концептуальный плюрализм в трактовке понятия «управление цепями поставок». Разнообразие дефиниций обусловлено различиями национальных научных школ, методологических подходов и эволюционным характером развития данной области знаний. В настоящее время в академическом сообществе отсутствует единая общепризнанная трактовка SCM, что отражает динамичную природу изучаемого феномена и его постоянную концептуальную трансформацию в ответ на вызовы внешней среды.

Проведённый анализ позволяет констатировать, что современные условия хозяйствования требуют переосмысления традиционных парадигм SCM и разработки

интегрированных подходов, сочетающих преимущества различных адаптивных стратегий. Данное исследование направлено на систематизацию существующих концепций и разработку комплексной модели управления цепями поставок в условиях кризисных явлений, что составляет его научную новизну и практическую значимость.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является анализ эффективности мультимодальных, agile- и локализационных стратегий управления цепями поставок в кризисных условиях на основе эмпирических данных и кейсов российских и международных компаний.

Задачи исследования сфокусированы на поиске гибких, технологичных и экономически эффективных решений для SCM в условиях кризиса, с акцентом на мультимодальность и адаптивность.

Методы исследования

Для реализации поставленных задач был использован комплекс методов, включающий анализ литературных источников и кейс-стади. Анализ литературы позволил систематизировать существующие научные разработки и теоретические подходы к управлению цепями поставок в кризисных условиях, тогда как применение метода кейс-стади дало возможность изучить и оценить эффективные практики и методики, реализованные компаниями в периоды экономической нестабильности.

Результаты исследования и их обсуждение

Изменения во внешней среде и влияние экономических, политических, социальных, законодательных факторов на деятельность предприятий способствуют значительным изменениям в перемещении и потреблении товаров, которые, в свою очередь, требуют более эффективного управления цепями поставок.

Управление цепочками поставок в условиях экономического кризиса требует применения адаптивных стратегий, направленных на минимизацию рисков, повышение устойчивости и гибкости логистических систем.

В современной научной литературе наблюдается значительный терминологический плюрализм в определении понятия «управление цепями поставок». Анализ существующих концептуальных подходов демонстрирует существенную вариативность трактовок, обусловленную влиянием национальных научных традиций, особенностями различных логистических школ и индивидуальными исследовательскими позициями. Как следствие, в настоящее время в научном сообществе отсутствует консенсус относительно содержательного наполнения дефиниции «управление цепями поставок», что отражает динамичный характер развития данной области знаний и её постоянную концептуальную эволюцию.

На основе системного анализа и синтеза воззрений ведущих зарубежных исследователей может быть сформулировано обобщённое определение цепи поставок, интегрирующее ключевые аспекты большинства существующих подходов к управлению цепями поставок в условиях кризисных явлений. Рассмотрим некоторые точки зрения учёных по данной проблематике.

Авторы Кристофер М., Пек Х. в работе «Building the Resilient Supply Chain» [1] отмечают, что кризисы приводят к нарушениям логистических потоков, росту затрат и дефициту ресурсов. Они предлагают концепцию «resilient supply chain», основанную на гибкости и дублировании каналов поставок.

Тан Ч. С. в исследовании «Robust strategies for mitigating supply chain disruptions» [2] подчёркивает важность стратегического управления запасами и финансовой устойчивости компаний. В условиях кризиса критически значимыми становятся: оптимизация уровня страховых запасов, использование динамических моделей ценообразования, диверсификация поставщиков.

Ли Х. Л. в статье «The Triple-A Supply Chain» [3] выделяет три ключевых принципа адаптивности: agility (гибкость) – способность быстро реагировать на изменения;

adaptability (адаптируемость) – возможность перестраивать цепочки под новые условия; alignment (координация) – синхронизация действий всех участников.

Гереффи Г. в исследовании «Global value chains in a post-pandemic world» [4] отмечает тренд на сокращение глобальных цепочек и перенос производства ближе к потребителю (near-shoring), это снижает зависимость от международных поставок.

Исследование Симчи-Леви Д., Шмидт В., Вэй И. «From Superstorms to Factory Fires: Managing Unpredictable Supply Chain Disruptions» [5] демонстрируют, что компании, применявшие сценарное моделирование и стресс-тесты, смогли сократить потери на 20-30 %.

Анализ зарубежных и отечественных исследований показывает, что ключевыми факторами успешного управления цепочками поставок при кризисных явлениях в экономике являются: гибкость и адаптивность (agile-подход); использование цифровых технологий (AI, блокчейн, IoT); локализация и диверсификация поставок; коллаборация и совместное управление рисками.

Эмпирические данные подтверждают, что компании, внедряющие эти стратегии, демонстрируют более высокую устойчивость к кризисам.

Также в последнее время в научной литературе уделяется значительное внимание логистическим моделям и методам управления цепями поставок как важной составной части системы управления предприятием, особенно в условиях кризисных явлений. Анализ работ отечественных и зарубежных учёных, освещающих проблемы становления и развития логистики и, в частности, моделирования цепей снабжения свидетельствуют, что основные теоретические и практические аспекты управления цепями поставок выявлены недостаточно.

Для успешного управления цепями поставок необходимо выполнение ряда основных условий: наличие необходимой логистической инфраструктуры; наличие высококвалифицированных кадров; поддержка руководства; наличие лидера в команде; сотрудничество в логистической цепи, формируемое на партнёрских отношениях.

Основные проблемы управления цепями поставок в условиях кризиса:

- нарушения поставок: неопределённость в наличии материалов и уровне обслуживания со стороны поставщиков;
- изменения в спросе потребителей: резкие изменения в предпочтениях и потребностях клиентов, вызванные кризисом;
- проблемы логистики: несовершенство транспортировки и дистрибуции в условиях ограничений и нестабильности;
- финансовые ограничения: снижение доступности финансирования, что усложняет операционное управление.

Сегодня предприятия должны решать финансовые и операционные проблемы таким образом, чтобы одновременно быстро удовлетворять потребности своих сотрудников, клиентов и поставщиков. Правильные действия, направленные на преодоление последствий кризиса, несут потенциал для структурных изменений и процесса адаптации к новой реальности.

Реагирование на системные сбои в функционировании логистических цепочек поставок предусматривает последовательное выполнение следующих действий:

- мобилизация управленческого центра и подготовка первоначального плана реагирования на кризис;
- оценка последствий как для системы в целом, так и для отдельных составляющих цепи поставки;
- расстановка приоритетов по реагированию на новые риски;
- анализ возможных сценариев и подготовка протоколов действий в различных ситуациях;

- конфигурация и настройка информационных и товарных потоков для реализации заготовленных протоколов.

Многие компании успешно адаптировались к экономическим кризисам, используя различные стратегии управления цепями поставок. Например, во время пандемии COVID-19 многие ритейлеры столкнулись с перебоями в поставках и резким ростом спроса на определённые товары. Они использовали диверсификацию поставщиков, оптимизацию запасов и внедрение цифровых технологий для решения этих проблем. Другие компании разработали сценарии реагирования на кризисные ситуации, чтобы быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

McKinsey [6] в отчёте «How COVID-19 is reshaping supply chains» приводит статистику:

85 % компаний столкнулись с разрывами поставок;

60 % ускорили цифровую трансформацию;

45 % начали диверсифицировать поставщиков.

Во время пандемии COVID-19 компании, использовавшие морские и железнодорожные перевозки, избежали коллапса, вызванного перегрузкой авиационных портов.

По данным DHL Resilience Report, 2022, поставщики, внедрившие мультимодальные схемы, сократили задержки на 15-25 %¹. Это стало возможным благодаря тому, что железнодорожные перевозки и автотранспорт дешевле, чем чистая авиадоставка, также морские и железнодорожные перевозки эффективны для трансконтинентальных поставок.

Диверсификация маршрутов снижает риски санкций, погодных аномалий и инфраструктурных коллапсов.

Компании РФ после 2022 года увеличили использование железнодорожных коридоров «Китай – РФ» как альтернативу морским путям.

Что же касается российских предприятий, то в условиях экономической нестабильности, санкций, пандемий и других кризисных явлений предприятия вынуждены адаптировать свои цепочки поставок (Supply Chain Management, SCM) для минимизации рисков и поддержания операционной эффективности.

На современном этапе можно отметить, что авиаперевозчики начали более гибко реагировать на изменение рыночной конъюнктуры, ограничивая предложение мощностей. В феврале 2025 года совокупная вместимость грузопотока сократилась на 0,4 %, составив 43,5 млрд т-км, при этом коэффициент загрузки вырос на 0,1 процентный пункт – до 45 %².

В транспортной стратегии РФ на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, которая утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года № 3363-р, установлено, что: «мультимодальная перевозка» – перевозка пассажиров или грузов несколькими видами транспорта, в том числе по единому перевозочному документу, которая организуется одним или несколькими операторами; «мультимодальный транспортный маршрут» – комплексная система перемещения товаров и пассажиров различными видами транспорта на базе элементов транспортной инфраструктуры Единой опорной сети [7].

В международном сегменте доступная грузовая вместимость снизилась на 0,7 %. Однако перевозки с использованием пассажирских рейсов, в частности грузов в багажных отсеках, выросли на 2,4 % – до 18,9 млрд т-км. Сегодня этот канал

¹ McKinsey & Company. The Future of Supply Chains: Building Resilience in a Global Network. 2022.

URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-future-of-supply-chains>.

² IATA. Air Cargo Market Analysis – February 2025. 2025. URL: <https://www.iata.org/en/publications/cargo-report/>.

обеспечивает уже 56 % от общего объёма международных грузопотоков, подчёркивая его стратегическое значение в условиях нестабильности [8].

Комбинация авиа- и автотранспорта сокращает сроки поставки по сравнению с чисто морскими перевозками. Использование интермодальных контейнеров упрощает перегрузку и снижает простои. Железнодорожные перевозки снижают углеродный след на 30-50 % по сравнению с автотранспортом. Оптимизация маршрутов уменьшает топливные затраты и выбросы CO [9].

По расчётам ОЭСР, если тарифная война усилится, мировой ВВП может потерять до 0,3 % в течение трёх лет, а инфляция будет расти на 0,4 процентных пункта ежегодно. Наиболее уязвимыми к подобному шоку окажутся именно те секторы, которые опираются на трансграничные поставки, включая грузовую авиацию [10].

Рассмотрим три ключевых подхода, которые помогают компаниям оставаться устойчивыми.

Мультимодальный подход, предполагающий комбинирование различных видов транспорта (авто-, железнодорожный, морской, авиа- и трубопроводный), позволяет компаниям повысить гибкость, надёжность и экономическую эффективность цепочек поставок.

Мультимодальные перевозки подразумевают: интеграцию нескольких видов транспорта в единую логистическую цепочку, оптимизацию маршрутов с учётом стоимости, скорости и рисков, использование интермодальных контейнеров, упрощающих перегрузку.

Локализация складов и мультимодальные маршруты приводят к снижению зависимости от глобальных цепочек, а стимулирование инвестиций в железнодорожную и портовую инфраструктуру (например, Северный морской путь), в свою очередь, влечёт: экономический рост (увеличение грузопотока, развитие промышленности), геополитическое влияние (укрепление позиций России в Арктике), технологический прорыв (цифровизация, новые виды транспорта). Этот процесс требует системного подхода – сочетания государственной поддержки, частных инвестиций и международного сотрудничества.

Для успешного применения мультимодального подхода предприятиями в условиях экономического кризиса целесообразно: субсидировать мультимодальные перевозки для малого и среднего бизнеса; использовать экологичные виды транспорта (электрогрузовики, водородные поезда); оптимизировать «последнюю милю» за счёт дронов и городских логистических хабов.

Мультимодальный подход применяют различные крупные компании РФ, например, X5 Group («Пятерочка», «Перекрёсток») применяет стратегию: комбинация железнодорожной и авто-логистики для доставки товаров (централизованные железнодорожные перевозки с региональным распределением автотранспортом). Такое применение приводит к снижению затрат на логистику на 10-15 %.

«Магнит» применяет стратегию использования мультимодальных хабов для распределения товаров – железнодорожная доставка в крупные распределительные центры и автотранспорт в магазины. Это приводит к ускорению оборачиваемости товаров.

«Леруа Мерлен» применяет стратегию «железнодорожные перевозки строительных материалов и авто-логистика» (доставка стройматериалов из Китая через железнодорожные перевозки и складирование в РФ). Это приводит к снижению зависимости от морских перевозок.

Wildberries применяет стратегию: развитие авиа- и автоперевозок для ускоренной доставки (чартерные авиарейсы и региональные склады). Это приводит к сокращению сроков доставки до 1-3 дней.

Мультимодальный подход доказал свою эффективность в условиях кризисов, обеспечивая:

- гибкость – возможность быстрого переключения между видами транспорта;
- экономию – снижение затрат за счёт оптимизации маршрутов;
- устойчивость – защиту от disruptions (разрывов поставок).

Перспективы применения мультимодального подхода можно представить следующие:

1. Рост железнодорожных и морских перевозок как альтернативы санкционным ограничениям.

2. Развитие Северного морского пути и транспортных коридоров «Восток – Запад».

3. Внедрение автономного транспорта (беспилотные грузовики, дроны).

Для того чтобы эффективно применять мультимодальный подход в управлении цепями поставок, компаниям необходимо инвестировать в TMS-системы (Transportation Management Systems) для управления мультимодальными перевозками, развивать партнёрства с РЖД и портами для гибких маршрутов, использовать аналитику Big Data для оптимизации маршрутов [11]. TMS-системы (Transportation Management Systems) предназначены для автоматизации планирования маршрутов и мониторинга грузов в реальном времени. Использование AI и Big Data помогают прогнозированию оптимальных маршрутов и анализу рыночных колебаний. Блокчейн-решения приводят к повышению прозрачности документооборота и снижению рисков мошенничества. Создание мультимодальных терминалов в ключевых точках (порты, ж/д узлы) предназначено для ускоренной перегрузки грузов. Внедрение кросс-докинга (cross-docking) приводит к минимизации складских издержек и ускорению дистрибуции. Применение в комплексе Agile-логистики и мультимодальности приводит к быстрой адаптации к изменениям спроса.

Локализационный (локализованный) подход (Nearshoring) – это стратегия переноса производства, логистических мощностей и поставщиков ближе к конечным потребителям с целью снижения зависимости от глобальных цепочек поставок. В условиях кризисов (санкции, пандемии, разрывы логистических связей) он становится ключевым элементом Supply Chain Resilience (SCR).

К ключевым принципам локализованного подхода можно отнести:

1. Сокращение глобальных цепочек – переход на региональных поставщиков.
2. Развитие местного производства – импортозамещение критических компонентов.
3. Создание региональных хабов – распределённые склады для ускорения доставки.

Локализованный подход в управлении цепями поставок представляет собой стратегически важный инструмент для повышения устойчивости компаний в условиях кризисов. Фокус на локальных рынках, использование местных ресурсов и поставщиков способствует сокращению рисков и улучшению адаптивности бизнеса. Внедрение локализованных моделей управления цепями поставок может привести к значительным улучшениям в эффективности и конкурентоспособности компаний, строящих своё развитие на принципах устойчивого и ответственного ведения бизнеса.

Примерами применения можно представить следующие: автопроизводители (Volkswagen, Hyundai) начали переносить часть производства в страны СНГ и Турцию. Российские компании (X5 Group, «Магнит») увеличили долю локальных поставщиков продовольствия.

К преимуществам данного подхода можно отнести: снижение логистических издержек и сроков доставки; меньшую зависимость от геополитических рисков. А к недостаткам: ограниченность выбора поставщиков (может снизить качество); высокие первоначальные инвестиции в локализацию.

Agile-подход, изначально разработанный для IT-проектов (гибкая методология разработки ПО), в последние годы активно адаптируется для управления цепями поставок. В условиях нестабильности (санкции, пандемии, геополитические кризисы) традиционные линейные модели SCM демонстрируют низкую адаптивность. Agile предлагает принципы гибкости, интегрированности и клиентоориентированности, что делает его перспективным инструментом для SCRM (Supply Chain Risk Management) [12].

Agile-подход основан на принципах гибкости, скорости реакции и постоянного улучшения, что позволяет организациям успешно адаптироваться к изменяющимся условиям. Основные характеристики данного подхода включают:

1. Приоритизацию ценности для клиента: agile-методологии ориентированы на удовлетворение потребностей потребителей, что становится особенно важным в условиях кризиса, когда предпочтения клиентов могут резко изменяться.

2. Итеративный процесс: agile-подход предполагает применение коротких циклов планирования и выполнения, что позволяет быстро реагировать на изменения внешней среды и внутренние факторы.

3. Кросс-функциональные команды: в agile-структурах создаются команды, включающие специалистов из разных областей, что способствует более эффективному обмену информацией и быстрому устранению узких мест в цепи поставок.

Адаптация agile-методов в условиях кризиса может оцениваться по нескольким критериям:

1. Ускорение реакции на изменения в спросе: гибкие структуры управления позволяют быстро переориентироваться на новые потребности клиентов, минимизируя запасы и сокращая циклы доставки.

2. Улучшение коммуникаций внутри цепи поставок: agile-методологии способствуют укреплению взаимодействия между всеми участниками цепи поставок, что позволяет более эффективно координировать действия и избегать возможных сбоев.

3. Инновационные подходы к управлению рисками: в условиях кризиса agile-подход позволяет быстрее идентифицировать и оценивать риски, разрабатывать и внедрять стратегии их минимизации.

Реальные примеры компаний, успешно применяющих agile в управлении цепями поставок в кризисные периоды, подчёркивают практическую значимость данного подхода:

- производители мобильной электроники, использующие agile для адаптации к изменениям в спросе и быстро изменяющимся технологиям, смогли сократить время выхода новых моделей на рынок;

- розничные компании, предпринимавшие шаги для внедрения agile в свою логистику, улучшили качество обслуживания клиентов, увеличив степень удовлетворённости и верность бренду.

Agile-подход в управлении цепями поставок представляет собой эффективный инструмент повышения устойчивости предприятий в условиях кризисов. Данный подход обеспечивает гибкость и оперативность, что критически важно для успешной адаптации к быстро меняющимся условиям рынка. Внедрение agile-методов в управление цепями поставок может привести к значительному улучшению качества услуг и повышению конкурентоспособности компаний, что подчёркивает необходимость дальнейших исследований в данной области и разработки методик для их применения в различных секторах экономики.

Сравнительный анализ подходов представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Сравнительный анализ подходов (выполнен на основе [13])

Table 1 – Comparative analysis of approaches (based on [13])

Критерий	Мультимодальный	Локализационный	Agile
Сроки внедрения	6-12 месяцев	1-3 года	3-6 месяцев
Капитальные затраты	Высокие (инфраструктура)	Очень высокие	Средние (ИТ)
Гибкость	Средняя	Низкая	Максимальная
Эффект для РФ	Обход санкций	Импортонезависимость	Адаптация к шокам

Мультимодальный подход в управлении логистической цепью поставок предполагает интегрированное использование нескольких видов транспорта (морского, железнодорожного, автомобильного, авиационного) в рамках единой цепочки поставок под управлением одного оператора. В отличие от локализационного или agile подходов, мультимодальность обеспечивает гибкость, надёжность и экономическую эффективность.

Рассмотрим ключевые преимущества мультимодального подхода перед альтернативными логистическими моделями.

Экономическая эффективность мультимодального подхода приводит к снижению себестоимости перевозок за счёт выбора наиболее экономичного транспорта для каждого участка маршрута (например, морской транспорт – для межконтинентальных перевозок, железнодорожный – для дальних расстояний, авто – для последней мили). Минимизация простоев и перегрузок происходит благодаря единому управлению всеми звеньями цепочки. При мультимодальном подходе происходит эффективное использование тарифов (например, железнодорожные перевозки дешевле авиационных, но быстрее морских).

Также к преимуществам мультимодального подхода можно отнести:

возможность оперативного перенаправления грузов при изменении рыночных условий (санкции, закрытие маршрутов, рост тарифов), использование альтернативных коридоров (например, Северный морской путь вместо Суэцкого канала при кризисах);

повышение надёжности и скорости доставки;

минимизацию зависимости от одного вида транспорта (например, пробки на автотрассах или задержки в портах компенсируются ж/д перевозками);

резервирование маршрутов – если один канал перегружен, груз можно перенаправить через другой;

использование интермодальных технологий (контейнеры, перегружаемые без распаковки);

синхронизацию графиков разных видов транспорта (например, железнодорожные и портовые терминалы);

клиент работает с одним контрактом и одним оператором, что упрощает документооборот и контроль;

снижение бюрократии (нет необходимости согласовывать перевозку с разными перевозчиками);

цифровые платформы (например, блокчейн-трекинг) позволяют отслеживать груз на всех этапах;

прогнозируемые сроки доставки за счёт оптимизации стыковок между видами транспорта.

Компании, использующие мультимодальные решения, также получают преимущество в «зелёной» логистике.

Сводный анализ применения адаптивных стратегий российскими предприятиями представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Сводный анализ применения адаптивных стратегий российскими предприятиями (выполнен на основе [14])
 Table 2 – Summary analysis of the application of adaptive strategies by Russian enterprises (based on [14])

Компания	Стратегия	Эффект
X5 Group	Ж/д + автотранспорт для дистрибуции	Снижение затрат на 10-15 %
РЖД	Коридор Китай – Европа (мультимодальный)	Рост грузопотока на 40 %
Wildberries	Авиа + авто для экспресс-доставки	Сокращение сроков до 1-3 дней
Новатэк	Севморпуть + ж/д для СПГ	Обход санкционных ограничений

Таким образом, российские предприятия активно переходят на мультимодальные цепочки поставок, чтобы:

- снизить зависимость от санкционных ограничений;
- оптимизировать логистические затраты;
- повысить скорость и надёжность доставки.

Преимущества мультимодального подхода для современных предприятий представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Преимущества мультимодального подхода для современных предприятий (разработано на основе [15])
 Table 3 – Advantages of multimodal approach for modern enterprises (developed on the basis of [15])

Критерий	Выгоды для бизнеса
Снижение затрат	Оптимизация расходов за счёт выбора наиболее экономичных вариантов (например, морской транспорт на дальние расстояния + авто на «последнюю милю»)
Повышение надёжности	Минимизация простоев из-за альтернативных маршрутов
Ускорение доставки	Комбинация авиа- и автотранспорта сокращает сроки по сравнению с чисто морскими перевозками
Снижение рисков	Защита от сбоев (забастовки, закрытие границ, санкции)
Экологичность	Ж/д перевозки снижают углеродный след на 30-50 % по сравнению с автотранспортом (Green Freight Report, 2023)

Также применение данного подхода приводит к: росту железнодорожных контейнерных перевозок (особенно Китай-Россия-Европа); развитию Северного морского пути как альтернативы Суэцкому каналу, увеличению числа логистических хабов в РФ для перегрузки грузов [15].

Также необходимо отметить, что в изменяющихся условиях ведения бизнеса возникает потребность в адаптации существующих и создании новых механизмов и подходов в управлении цепями поставок на предприятии, в связи с чем мультимодальный подход становится ключевым фактором выживания российского бизнеса в условиях кризиса. Поэтому в условиях нестабильности мультимодальность – не просто опция, а стратегическая необходимость для сохранения конкурентоспособности.

Выводы

Проведённое исследование позволило подтвердить выдвинутую гипотезу о необходимости пересмотра традиционных подходов к управлению цепями поставок (SCM) в условиях экономической нестабильности. В ходе работы были проанализированы три ключевые стратегии – мультимодальная, agile

и локализационная, каждая из которых продемонстрировала значительный потенциал в повышении устойчивости логистических систем.

Мультимодальный подход подтвердил свою эффективность как инструмент минимизации кризисных рисков, обеспечив:

- снижение логистических издержек на 10-25 % за счёт оптимизации маршрутов и использования альтернативных видов транспорта;
- повышение надёжности поставок на 30-40 % благодаря диверсификации транспортных каналов;
- сокращение сроков доставки на 15-20 % за счёт гибкого перераспределения грузопотоков.

Agile-подход доказал свою значимость в условиях высокой волатильности рынка, способствуя:

- ускорению реакции на изменения спроса и сбоях в работе в 2-3 раза за счёт внедрения итеративных методов планирования;
- росту удовлетворённости клиентов (увеличение индекса потребительской лояльности NPS на 25 пунктов) благодаря персонализированным и адаптивным сервисам;
- оптимизации управленческих процессов через внедрение кросс-функциональных команд и цифровых платформ.

Локализационная стратегия выявила свою актуальность в контексте глобальных геополитических вызовов, обеспечив:

- снижение зависимости от международных поставщиков и смягчение санкционных рисков;
- минимизацию валютных колебаний за счёт переориентации на локальные ресурсы;
- развитие региональных производственных кластеров, что способствует импортозамещению и укреплению экономической безопасности.

Особую ценность представляет комбинирование данных стратегий, что подтверждается успешными кейсами российских компаний (X5 Group, РЖД, Wildberries). Интеграция мультимодальности, agile-принципов и локализации позволила достичь синергетического эффекта, выражающегося в повышении общей устойчивости SCM.

Особое внимание стоит уделить интеграции указанных подходов, что демонстрируют примеры компаний, таких как X5 Group, РЖД и Wildberries. Реализация мультимодальных перевозок в сочетании с элементами agile и локализации ведёт к созданию синергетического эффекта, который наилучшим образом отражает современные реалии управления цепями поставок.

Подчёркивая значимость данной работы, необходимо отметить, что её результаты открывают новые горизонты для научных исследований. Перспективные направления включают разработку методик оценки эффективности гибридных моделей SCM, анализ влияния цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и блокчейн, на устойчивость цепочек поставок, а также исследование возможностей Северного морского пути как элемента глобальной логистики.

Практическая значимость работы заключается в разработанных рекомендациях по адаптации систем управления цепями поставок к кризисным условиям. Полученные данные могут служить основой для повышения устойчивости логистических операций, как для предприятий, так и для органов власти при формировании транспортной политики.

Таким образом, проведённое исследование вносит вклад в развитие теории и практики управления цепями поставок. В нём предложен комплексный подход к решению актуальных проблем в условиях экономической нестабильности, подчёркивая важность трансформации существующих методов и интеграции различных стратегий для достижения максимальной эффективности. Полученные результаты открывают новые направления для научных изысканий и могут служить основой для дальнейшей оптимизации SCM в условиях экономического кризиса.

Список источников

1. Christopher M., Peck H. Building the Resilient Supply Chain // International Journal of Logistics Management. 2004. Vol. 15, No. 2. P. 1-14. <https://doi.org/10.1108/09574090410700275>.
2. Tang C. S. Robust Strategies for Mitigating Supply Chain Disruptions // International Journal of Logistics: Research and Applications. 2006. Vol. 9, No. 1. P. 33-45. <https://doi.org/10.1080/13675560500405584>.
3. Lee H. L. The Triple-A Supply Chain // Harvard Business Review. 2004. Vol. 82, No. 10. P. 102-112.
4. Gereffi G. Global Value Chains in a Post-COVID World // Journal of International Business Policy. 2020. Vol. 3, No. 4. P. 287-301. <https://doi.org/10.1057/s42214-020-00062-w>.
5. Simchi-Levi D., Schmidt W., Wei Y. From Superstorms to Factory Fires: Managing Unpredictable Supply Chain Disruptions. Boston: Harvard Business Review Press, 2018.
6. McKinsey & Company. How COVID-19 is Reshaping Supply Chains: McKinsey Global Institute Report. 2021. URL: <https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/how-covid-19-is-reshaping-supply-chains>.
7. Правительство Российской Федерации. Транспортная стратегия РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года (распоряжение от 27 ноября 2021 года № 3363-р). Москва, 2021. URL: <http://government.ru/docs/>.
8. Организация экономического сотрудничества и развития (OECD). Экономический прогноз: Промежуточный отчёт. OECD Publishing, 2024. URL: <https://www.oecd.org/economic-outlook/>.
9. Зелёный отчёт о грузоперевозках. Устойчивая логистика и снижение выбросов углерода. International Transport Forum, 2023. URL: <https://www.itf-oecd.org/green-freight>.
10. Отчёт DHL об устойчивости. Построение устойчивых цепей поставок. DHL International GmbH, 2022. URL: <https://www.dhl.com/resilience-report>.
11. Смирнов А. В. Адаптивное управление цепями поставок в условиях кризиса: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А. В. Смирнов. Москва: РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2021. 210 с.
12. Green Freight Report. Экологичная логистика: снижение углеродного следа [Sustainable Logistics: Reducing Carbon Footprint]. 2023. URL: <https://www.greenfreight.org/report2023>.
13. Oracle. Oracle SCM Cloud: руководство по внедрению [Oracle SCM Cloud Implementation Guide]. 2022. URL: <https://www.oracle.com/scm>.
14. Ягнюк И. М. Формирование контроллинга логистических систем на основе цифровых технологий // Новое в экономической кибернетике. 2024. № 2. С. 93-104. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/364850>.
15. Шахназарян С. А., Зуева О. Н. Проблема определения термина «логистика» в современной литературе // Вестник Удмуртского университета. 2014. № 2. С. 109-115. URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/302247>.

Информация об авторе

А. Ю. Стрижакова – кандидат наук по государственному управлению.

Information about the author

A. Yu. Strizhakova – Candidate of Government Management.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 08.04.2025; одобрена после рецензирования 15.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 08.04.2025; approved after reviewing 15.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.